

TOXINA BOTULÍNICA ATUAÇÃO NA ÁREA DO BIOMÉDICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 10/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10109222

Amabile Suelem Mendes¹

Bruna Duarte Ferreira¹

Carmella Oliveira Aquino¹

Fernanda Dorigo Ambrosio¹

Priscila Ferreira Silva²

Angélica de Almeida Lupatelli³

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar literaturas referente à utilização e aplicabilidade da toxina botulínica por profissionais biomédicos estetas, relatar a crescente utilização em procedimentos estéticos, como rugas dinâmicas e descrever o mecanismo de ação e a funcionalidade da toxina na paralisação da junção neuromuscular pré-sináptica. Trata-se de um estudo descritivo, do qual apresenta como metodologia a utilização de revisão integrativa da literatura, a fim de analisar, interpretar e discutir os resultados obtidos, a partir dos artigos selecionados na pesquisa. A busca pelos artigos utilizados na revisão foi realizada entre fevereiro e junho de 2023, tendo as seguintes bases de dados: SciELO, Lilacs, MEDLINE e Periódicos CAPES. A pesquisa foi realizada em artigos publicados entre os anos de 2014 a 2023,

disponibilizados na íntegra. Conclui-se que a área da estética e a utilização da toxina botulínica, vem crescendo cada vez mais com o passar dos anos, sempre surgindo inovações com novas tecnologias no mercado da indústria da beleza e nos procedimentos estéticos, direcionados a diferentes fins estéticos, surgindo desta forma cada vez mais qualificação e aperfeiçoamentos para os profissionais biomédicos neste seguimento.

Palavras chaves: Toxina botulínica, Biomedicina estética, Mecanismo de ação, Complicações, Área de aplicação.

ABSTRACT

This article aims to analyze literature regarding the use and applicability of botulinum toxin by biomedical aesthetic professionals, report the increasing use in aesthetic procedures, such as dynamic wrinkles, and describe the mechanism of action and functionality of the toxin in paralyzing the presynaptic neuromuscular junction. It is a descriptive study, with the methodology involving the use of an integrative literature review to analyze, interpret, and discuss the results obtained from the selected articles in the research. The search for articles used in the review was conducted between February and June 2023, using the following databases: SciELO, Lilacs, MEDLINE, and CAPES Journals. The research was conducted on articles published between 2014 and 2023, made available in their entirety. It can be concluded that the field of aesthetics and the use of botulinum toxin have been growing over the years, with ongoing innovations in new technologies in the beauty industry and aesthetic procedures, aimed at various aesthetic purposes. This leads to increasing qualification and improvements for biomedical professionals in this field.

Keywords: Botulinum toxin, Aesthetic biomedicine, Mechanism of action, Complications, Application área.

INTRODUÇÃO

A aplicação da Toxina Botulínica (TB) é um campo em constante evolução na área da saúde e estética, desempenhando um papel significativo na melhoria da qualidade de vida de muitos indivíduos. Os Profissionais biomédicos têm desempenhado um papel importante na administração desse tratamento, impulsionando o avanço das técnicas e pesquisas nesse segmento. A Toxina Botulínica, conhecida popularmente como “botox”, tem sido amplamente adotada para uma variedade de aplicações estéticas e terapêuticas. No entanto, sua eficácia e segurança dependem da habilidade e experiência do profissional responsável pela administração.

Neste estudo, iremos explorar o cenário atual da aplicação da Toxina Botulínica por profissionais biomédicos, examinando os procedimentos estéticos e terapêuticos mais comuns, bem como os protocolos e diretrizes regulatórias que orientam sua prática, assim como seu mecanismo de ação e as complicações que podem surgir após os procedimentos. Por meio desta análise, buscamos fornecer uma visão das contribuições dos profissionais biomédicos para a aplicação da Toxina Botulínica e seu impacto na saúde e no bem-estar dos pacientes.

A busca por auto apreciação e autoestima levou muitas pessoas a recorrer à biomedicina estéticas. Proporcionando soluções para restaurar traços físicos que o envelhecimento e outros fatores podem ter modificado de forma indesejada. No contexto atual, a juventude e a beleza são altamente valorizadas, a biomedicina estética desempenha um papel relevante no auxílio à recuperação da autoestima.

OBJETIVOS

Geral:

Analisar na literatura a utilização da toxina botulínica pelo profissional biomédico.

Específicos:

- Descrever características da Toxina Botulínica, mecanismo de ação e seus sorotipos.
- Descrever sobre os procedimentos estéticos e terapêuticos em que a toxina botulínica pode ser utilizada.
- Analisar a funcionalidade da toxina nos procedimentos em que é utilizada.
- Descrever as complicações, contraindicações e efeitos adversos.

METODOLOGIA

Como base para a escrita do presente artigo científico, a pesquisa ocorreu entre fevereiro e junho de 2023, sendo utilizado as seguintes bases de dados: SciELO, Lilacs, MEDLINE e Periódicos CAPES. Tendo os seguintes critérios de inclusão, textos disponíveis na íntegra, período de publicação de 2014 a 2023, publicações bilíngues (português/inglês). E apresentando os seguintes critérios de exclusão, publicações disponíveis apenas na forma de resumo, publicações repetidas em duas ou mais bases de dados, publicações realizadas fora do período especificado. Ao final do período foram selecionados 25 artigos, onde inclui pesquisas documentais, resoluções do conselho regional e federal de biomedicina, capítulos de livros e dissertações.

DESENVOLVIMENTO

A busca pela beleza e pelo cuidado com a aparência física é uma característica intrínseca à história da humanidade, regressando aos primórdios da civilização. Ao longo dos séculos XIII e XVIII, testemunhamos o surgimento de novas tendências e métodos de cuidado estético que provocaram transformações significativas na sociedade. Um marco notável nesse contexto foi o surgimento da primeira indústria de cosméticos do mundo, em 1880, que inaugurou uma era de crescente preocupação com a estética pessoal. Essa

evolução culminou na emergência da biomedicina estética, uma disciplina que se propõe a cuidar da saúde, beleza e bem-estar, muitas vezes incorporando abordagens terapêuticas em seus tratamentos (DOS SANTOS, 2021).

No ano de 1895, após uma epidemia de botulismo causada pela bactéria anaeróbica, Gram-positiva, *Clostridium botulinum*, pesquisas científicas revelaram uma descoberta, a existência da Toxina Botulínica (TB), que possui oito sorotipos distintos (A, B, Cb, C2, D, E, F e G). O sorotipo A da toxina botulínica, posteriormente disponível comercialmente, ganhou destaque considerável após sua aprovação pela Food and Drug Administration (FDA) em 2002, desencadeando uma revolução nos procedimentos estéticos (GOUVEIA, 2020).

É importante ressaltar que, de acordo com a Resolução nº 241 do Conselho Federal de Biomedicina, datada de 29 de maio de 2014, profissionais biomédicos têm a prerrogativa de realizar procedimentos estéticos classificados como minimamente invasivos, tais como a aplicação da Toxina Botulínica em preenchimentos e intradermoterapia (CFBM, 2014).

Esta regulamentação tem sido fundamental para garantir a segurança e a eficácia desses procedimentos, contribuindo para o avanço contínuo da biomedicina estética como uma disciplina de destaque na promoção da saúde e do bem-estar (FUJITA, HURTADO; 2021).

A Toxina Botulínica (TB), uma substância neurotóxica, demonstrou sua eficácia não apenas em procedimentos estéticos, como o tratamento de rugas periorbitais, rugas de expressão, assimetrias faciais e reposicionamento de sobrancelhas, mas também em procedimentos terapêuticos, tais como o tratamento de blefarospasmo, estrabismo, hiperidrose e bruxismo (FUJITA, HURTADO; 2021).

A Toxina botulínica (TB) pode ser considerada um tratamento para distúrbios hipercinético. A hipercinesia é o aumento da atividade

muscular que contribui com movimentos anormais, muitas vezes estão relacionados com distúrbios psicológicos. Os casos mais comuns são a distonia que é caracterizada pela contração involuntária e espasmos e o blefaroespasma que é uma contração involuntária da pálpebra provocando piscadas contínuas e até cegueiras funcionais. Existem diversos tratamentos para esses distúrbios, incluindo o uso da TB tipo A onde faz o bloqueio dos sinais nervosos do cérebro para os músculos (DOS SANTOS, 2021).

A ação da Toxina Botulínica (TB) é profundamente enraizada na sua capacidade de interferir com a comunicação entre o neurônio motor e as células musculares. Quando a TB é injetada em um músculo específico, seu mecanismo de ação é acionado. De acordo com Gouveia, Ferreira e Sobrinho (2020), a TB bloqueia a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor essencial que transmite sinapses nervosas para os músculos. A acetilcolina desempenha um papel fundamental na contração muscular, sendo responsável por sinalizar aos músculos para contraírem (GOUVEIA, FERREIRA E SOBRINHO, 2020).

A inibição da liberação de acetilcolina pela TB resulta na incapacidade dos músculos de receberem os sinais nervosos necessários para a contração. Em consequência, os músculos na área de aplicação tornam-se paralisados, ou pelo menos consideravelmente enfraquecidos. Este efeito é transitório, o que significa que, com o tempo, a paralisia diminuirá e os músculos recuperam sua função normal. Esse processo de denervação química é o que confere à TB seu potencial terapêutico em diversas condições médicas (GOUVEIA, FERREIRA E SOBRINHO, 2020).

No caso de botulismo, uma doença neuropática não contagiosa, produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*.

Sua atuação é por meio de ingestão de alimentos contaminados (enlatados) onde a bactéria sobrevive com pouco oxigênio e mesmo sendo ingerida em quantidade menor pode ocorrer um envenenamento

grave. Em lesões, onde as bactérias liberam as toxinas e levam a uma grave infecção, essa doença afeta o sistema nervoso ocorrendo uma paralisia, e vem sendo considerada a mais letal pela medicina (BOTULISMO, 2023).

O profissional biomédico realiza procedimentos estéticos invasivos não cirúrgico, como por exemplo, preenchimentos injetáveis (ácido hialurônico), toxina botulínica, microagulhamento, biotecnologia, peelings, lasers, eletroterapia e eletroestimulação. (ROCHA, K. 2023).

Já os procedimentos realizados por profissionais médicos são as aplicações invasivas, onde a toxina botulínica é utilizada para tratamentos terapêuticos como hiperidrose, bruxismo, cefaleia e distúrbios temporomandibulares, aliviando os sintomas dessas condições proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes (SALES, 2020).

Caso ocorram aplicações repetidas ou inadequadas, podem surgir reações adversas, tais como edema no local da aplicação, sangramento, perda de expressão, assimetria, ptose palpebral e até mesmo cefaléia. Os riscos podem ser minimizados por meio do uso moderado e consciente, além de uma capacitação profissional adequada que inclui conhecimentos anatômicos, fisiológicos e farmacológicos para realizar o procedimento de acordo com os protocolos de segurança do paciente (BRATZ, MALLETT; 2015).

A técnica de administração da toxina botulínica requer muitos conhecimentos anatômicos, musculares, nervosos e subcutâneos da pele. Sendo assim, é fundamentalmente necessário dominar o processo e as funções de sua superfície, bem como a harmonia estético-facial, muito importante para capacitar o profissional e evitar complicações e distorções estéticas graves (NASCIMENTO, 2016).

Relembrando que a toxina botulínica (TB) é administrada tanto intramuscular/intradérmica, as aplicações são em regiões específicas e doses menores, os músculos tratados são localizados na região da face, sendo eles, testam onde corre a suavização das linhas de expressão, ao redor dos olhos onde suaviza as rugas e as linhas abaixo dos olhos, em volta da boca suavizando marcas e corrigindo o sorriso gengival, sobrelha onde ocorre a elevação da cauda, rugas periorais correção de código de barra e pescoço melhorando a aparência, como demonstrado na imagem abaixo (GOUVEIA, 2020).

Figura 1:

(Fonte: Própria do autor).

Devemos considerar que as aplicações são intramusculares, como as rugas estão interligadas aos músculos, o profissional deve ter o conhecimento da anatomia da face (GOUVEIA, FERREIRA E SOBRINHO, 2020) A TB alcança os seguintes músculos demonstrados na figura 2.

Figura 2: (Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Uebel, 2019).

- 1.** Músculo Frontal.
- 2.** Músculo Complexo Glabellar.
- 3.** Orbicular do Olho.
- 4.** Músculos Nasais.
- 5.** Músculo Levantador do Lábio Superior.
- 6.** Músculo Orbicular da Boca.
- 7.** Músculo Depressor do Ângulo da Boca.
- 8.** Músculo Mental.

(Uebel, 2019).

O efeito da toxina botulínica (TB) depende muito da quantidade de dose utilizada, idade e o metabolismo de cada paciente. Normalmente dura em média 3 meses, o estilo de vida influencia muito, como por exemplo, atividade física em excesso, ser uma pessoa muito expressiva, exposição ao sol, praticar o ato de fumar e por último a qualidade do produto inserido. Com todos esses fatores o ideal seria a reposição da TB em cerca de 3 em 3 meses (GOUVEIA, FERREIRA E SOBRINHO, 2020).

As glândulas sebáceas, são encontradas em grande quantidade principalmente na região facial. Sua importância ainda não é bem estabelecida, mas apresenta diversas funções, como regulação da perda transepidérmica, melhora da proteção da barreira cutânea e entrega de antioxidante para a parte superficial da pele (KIM, 2011). Apesar de haver certa importância, a presença deste fator é considerada indesejável para a maioria da população, por apresentar uma aparência de pele muito brilhante, aparentando uma pele suja (LEE, 2008). O sebo também proporciona uma piora da acne e causa o aumento dos óstios faciais (LI, 2017).

Um tratamento adequado para uma pele oleosa, trará resultados satisfatórios e com boa durabilidade, prevenindo a necessidade de outros tratamentos no futuro para a disfunção. Sendo assim mais efetivo o tratamento da disfunção primária, do que no futuro um tratamento para seus problemas recorrentes (STEINSAPIR, 2015). Segundo Mín, 2015, um tratamento que pode trazer resultados imediatistas e com durabilidade, é a toxina botulínica. Afetando a textura da pele e a produção de sebo no local da injeção, levando ao ressecamento da pele local. (MIN, 2015).

Nos tempos atuais, a utilização das redes sociais e fontes de pesquisas vem influenciando a aplicação e realização de procedimentos estéticos, que por muitas vezes estes pacientes estão em busca de resultados imediatistas. Houve um aumento de aproximadamente 390% na busca

por procedimentos estéticos não cirúrgicos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (BENETON, 2021).

A necessidade de resultados imediatos, por muitas vezes causados pela ansiedade. Este é um sentimento complexo do qual envolve simultaneamente medo, apreensão e inquietação, da qual atinge significativamente o sistema imunológico. O eixo hipotálamo pituitário-adrenal (HPA) e o sistema nervoso autônomo (SNA) são responsáveis pela resposta ao estímulo estressor e, em desequilíbrio pode resultar alterações em diversos processos relacionados ao sistema imune (SOUZA EJ, 2020).

Em casos de estresse e ansiedade, as glândulas adrenais estão aumentadas em seu funcionamento, fazendo que haja a liberação de hormônios glicocorticóides, como o cortisol, somando-se também a influência da adrenalina e noradrenalina. Com a liberação do cortisol, pacientes que realizam aplicações TBA a durabilidade de seus procedimentos têm diminuição, ou seja, pacientes com níveis aumentados de ansiedade e estresse, apresentam menor duração da toxina na pele.(SOUZA EJ, 2020)

Segundo Rocha e Baiense (2023), atualmente existem diversas marcas de toxina botulínica no mercado. No Brasil, existem sete formulações de Toxina Botulínica tipo A comercializadas, todas aprovadas pela ANVISA, conforme mostra o quadro 1:

Quadro 1- Toxina Botulínica Tipo A Comercial

Nome Comercial	Laboratório	Disponibilidade
Botox®	Allergan	50U, 100U ou 200U
Dysport®	IPSEN Brazil/Galderma	300U ou 500U
Xeomin®	Merz Pharmaceuticals/ Biolab Sanus	100U
Prosigne®	Lanzhou Biological Products Institute/Cristália	50U e 100U
Botulift®	Medytox	50U, 100U, 150U e 200U
Botulim®	Hugel/Blau Farmacêutica	50U, 100U e 200U
Nabota®	Daewoong Pharmaceutical	50U, 100U, 150U e 200U

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023

As marcas Botox®, Dysport® e Xeomin® são tidas como referências, enquanto a Prosigne®, Botulift®, Botulim® e finalmente o Nabota®, segundo a ordem de registro na ANVISA, são classificadas como medicamento biossimilares (ROCHA; BAIENSE, 2023).

É importante ressaltar que cada marca de toxina botulínica possui diferenças em termos de concentração, unidade de dosagem e modo de aplicação. Portanto, o uso desses produtos deve ser realizado por profissionais de saúde qualificados, como biomédicos, farmacêuticos e médicos, que irão avaliar cada caso individualmente e determinar a marca e a quantidade adequada de toxina botulínica a ser utilizada, levando em consideração as necessidades e objetivos do paciente (ROCHA; BAIENSE, 2023).

A utilização Toxina Botulínica (TBA) pode levar a efeitos adversos e intercorrências, a maioria dos quais são leves e temporários, mas podem causar preocupação e desconforto. As principais reações incluem edema, ptose palpebral, eritema, dor, equimose e hematoma, sendo essas reações localizadas e relacionadas ao trauma da aplicação e à quantidade de toxina injetada. Geralmente, essas reações diminuem nas primeiras horas após a aplicação, e o uso de agulhas de menor calibre e, em alguns casos, pomada anestésica pode minimizar a dor (NASCIMENTO, 2016). No caso de equimose e hematoma, a compressão da área afetada por alguns minutos, sem massagem, pode ajudar a controlar o sangramento, já a ptose palpebral ocorre devido a passagem

da toxina pelo septo orbital, tanto por aplicação negligente quanto por difusão. É importante estar ciente dessas possíveis complicações ao aplicar a Toxina Botulínica na face (SILVA, 2020).

Muitas vezes, os procedimentos realizados não superam as expectativas, mas com o avanço da tecnologia surgem novos tratamentos que permitem minimizar ou reverter os efeitos. No caso da toxina botulínica, a reparação ocorre por meio do uso da radiofrequência, que proporciona um aumento no metabolismo local reparando o efeito ocasionado pela toxina repondo mais rapidamente as proteínas degradadas. A radiofrequência é gerada por uma onda de calor por conversão, compreendida entre 30KHz e 300MHz, sendo a frequência utilizada entre 0,5 e 1,5MHz, reduzindo a clivagem Snap 15 fazendo com que o músculo volte ao seu estado anterior após algumas sessões (SILVA, JFN 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da revisão de literatura integrativa realizada, pudemos explorar a aplicação da toxina botulínica por profissionais biomédicos especializados em estética. Nossa análise destaca a funcionalidade e aplicabilidade da toxina botulínica, que desempenha um papel fundamental na área da beleza ao oferecer não apenas medidas preventivas, mas também correção de linhas de expressão. Isso, por sua vez, favorece o rejuvenescimento, tornando-se um aliado essencial dos procedimentos injetáveis.

O uso da Toxina Botulínica (TB), comumente conhecida como “Botox”, está crescendo em popularidade e visibilidade a cada dia. Esse procedimento estético tem se destacado no combate às rugas dinâmicas, proporcionando resultados visíveis por um período variável.

Profissionais biomédicos especializados em estética estão se consolidando como referência no uso da toxina botulínica. Isso se deve à sua profunda compreensão da anatomia facial e corporal, bem como à

habilidade de executar procedimentos minimamente invasivos com segurança e eficácia. O Biomédico desempenha um papel primordial na satisfação do paciente e na promoção da autoestima, reforçando ainda mais a importância da toxina botulínica na prática estética.

Além disso, é importante destacar que a busca por procedimentos de rejuvenescimento e a valorização da estética têm impulsionado o crescimento dessa área da medicina estética. A crescente demanda por tratamentos não cirúrgicos torna o papel do biomédico ainda mais significativo, à medida que eles proporcionam resultados satisfatórios com um risco mínimo para os pacientes.

Em suma, a toxina botulínica desempenha um papel imprescindível na indústria da beleza e estética, profissionais biomédicos desempenham um papel central na sua aplicação. A colaboração entre ciência e a beleza gera novas possibilidades no seguimento da medicina estética, oferecendo resultados rejuvenescedores e bem-estar aos pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENETON E, et al. **Sintomas de depressão, ansiedade e estresse e uso de drogas em universitários da área da saúde.** Revista de SPAGESP v. 22, pg. 145-159, 2021. Acesso em 06 maio 2023.

BRATZ, Pâmela Dominik Engers; MALLET, Emanuelle Kerber Vieira. **Toxina Botulínica Tipo A: abordagens em saúde.** Revista saúde integrada, v. 8, n. 15-16, p. 01-11, 2015. 19 abr 2023.

BOTULISMO. Biblioteca Virtual em Saúde, 2020. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/botulismo>. Acesso em: 06 maio 2023.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM. **Resolução nº241/2014, de 29 de maio de 2014.** Data de publicação: 8 de julho de 2014. Disponível em:

<https://cfbm.gov.br/wpcontent/uploads/2014/05/RESOLUCAO-CFBM-No-241-DE-29-DE-M-AIO-DE2014.pdf>. Acesso em 02 abr 2023.

DOS SANTOS, Kelly Khristiny Mady et al. **Uso da toxina botulínica tipo “a” como rejuvenecedor na estética facial: uma revisão de literatura.**

Brazilian Journal of Development, vol. 7, nº ed. 12, p. 112299-112312, 2021.

Acesso em 18 mar 2023.

FUJITA, Rita Lilian Rodrigues; HURTADO, Carola Catalina Navarro.

Aspectos relevantes do uso da toxina botulínica no tratamento estético e seus diversos mecanismos de ação. Saber Científico (1982-792X), vol. 8, nº ed. 1, p. 120-133, 2021. Acesso em 13 fev 2023.

GARRITY, James. **Distúrbio Oftalmológico: Doenças Palpebrais e Lacrimais/ Blefaroespasma.** 2022. Acesso em 06 maio 2023.

GOUVEIA, Beatriz Nunes; FERREIRA, Luciana de Lara Pontes; SOBRINHO, Hermínio Maurício Rocha. O **uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos.** Revista brasileira militar de ciências, vol. 6, 2020. Acesso em 04 mar 2023.

HENRIQUE, Flávio; **A Toxina Botulínica: Histórico, Fisiopatologia e Indicações.** ResearchGate, 2020. Acesso em 07 abr 2023.

KHAN, H., AKHTAR, N., ALI, A. **Assessment of Combined Ascorbyl Palmitate (AP) and Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) on Facial Skin Sebum Control in Female Healthy Volunteers.** Drug Research, 67(01), 52–58. doi:10.1055/s-0042-118171. 2016. Acesso em 04 maio 2023.

KIM, B., CHOI, J., PARK, K., YOUN, S. **Sebum, acne, skin elasticity, and gender difference – which is the major influencing factor for facial pores?** Skin Research and Technology, 19(1), e45–e53. doi:10.1111/j.1600-0846.2011.00605.x. 2011.16 junho 2023.

LEE, D.-Y., YAMASAKI, K., RUDSIL, J., ZOUBOULIS, C. C., PARK, G. T., YANG, J.- M., GALLO, R. L. **Sebocytes Express Functional Cathelicidin Antimicrobial Peptides and Can Act to Kill Propionibacterium Acnes.** Journal of Investigative Dermatology, 128(7), 1863–1866. doi:10.1038/sj.jid.5701235. 2008. Acesso em 07 de março 2023.

Li ZJ, PARK SB, SOHN KC. **Regulation of lipid production by acetylcholine signalling in human sebaceous glands.** J Dermatol Sci. 2013;72(2):116.

LI, X., HE, C., CHEN, Z., ZHOU, C., GAN, Y., JIA, Y. **A review of the role of sebum in the mechanism of acne pathogenesis.** Cosmet Dermatol. 2017. ;00:1–6. Acesso em 28 fev 2023.

MIN P, Xi W, GRASSETI L, et al. **Sebum production alteration after botulinum toxin type A injections for the treatment of forehead rhytides: a prospective randomized double-blind dose-comparative clinical investigation.** Aesthetic Surg J. 2015;35(5):600. Acesso em 16 junho 2023

NASCIMENTO, C. B. L. **Principais Complicações decorrentes do uso da Toxina Botulínica Tipo A.** Recife, Centro de Capacitação Educacional, Pós Graduação Lato Sensu em Biomedicina Estética – CCE, 2016. Acesso em 28 fev 2023.

ROCHA, Ariana Tomazia; BAIENSE, Alex Sandro Rodrigues. **Aplicação De Toxina Botulínica: Ação Farmacológica.** Revista Ibero-americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 4, p. 9459-9473, 2023. Acesso em 05 maio 2023

ROCHA, Kelen. **Quais os Procedimentos Estéticos o Biomédicos Pode Realizar.** Disponível em: <https://www.posuscs.com.br/quais-os-procedimentos-esteticos-o-biomedico-pode-realizar/noticia/2753>, 2023. Acesso em 09 abr 2023.

SALES, Julianna Mendes et al. **Toxina botulínica como opção no tratamento da disfunção temporomandibular.** Rev. Salusvita (Online), p. 229-254, 2020. 15 março de 2023.

SALVATO, RAFAELA. **Dermatologista: recomendação e cuidados com toxina botulínica.** 2020. Acesso em 19 fev 2023

SHAR AR. **Use of intradermal botulinum toxin to reduce sebum production and facial pore size.** J Drugs Dermatol. 2008;7(9):847-50. Acesso em 09 julho 2023.

SILVA, J. F. N. **A aplicação da Toxina Botulínica e suas complicações.** Revisão Bibliográfica. Dissertação em Medicina Legal. Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, 2020. Acesso em 19 maio 2023

SOUZA EJ, et al. **Níveis de Cortisol: Impactos sobre a Saúde Mental e a Imunidade** / Cortisol Levels: Impacts on Mental Health and Immunity. Revista de psicologia, 2020; 14(53): 935-949. Acesso em 04 abr 2023

STEINSAPIR K. D., ROOTMAN, D., WULC, A., & HWANG, C. **Cosmetic Microdroplet Botulinum Toxin A Forehead Lift. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery**, 2015. 31(4), 263–268.

doi:10.1097/iop.0000000000000282. Acesso em 29 abr 2023.

UEBEL, Márjorie Roesler. Uso da toxina botulínica na prevenção de rugas dinâmicas – uma revisão da literatura. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)- Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2019. Acesso em 15 junho 2023

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil